

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18734996>

Березівська О. Й.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму, рекреації та краєзнавства
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6892-6238>

Стадник М. Є.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму, рекреації та краєзнавства
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5383-5648>

Іванюк П. В.

старший викладач,
кафедра туризму, рекреації та краєзнавства
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0009-0001-0716-3238>

Анімаційні заходи як інструмент підвищення продажів у готельно-ресторанних комплексах

**JEL Classification: L83, M31, M37
SECTION Marketing «Маркетинг»**

Анотація. Мета дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні механізмів, через які анімаційні заходи підвищують продажі у готельно ресторанних комплексах, а також у розробленні підходів до їх планування, просування та оцінювання ефективності. Об'єктом дослідження є процеси організації та комерціалізації анімаційних заходів у системі управління послугами готельно ресторанного комплексу, включно із взаємодією підрозділів у внутрішньому середовищі та реакцією споживачів у зовнішньому середовищі. В статті розкрито актуальність використання анімаційних заходів у готельно ресторанних комплексах як інструменту підвищення продажів у конкурентному зовнішньому середовищі, де гість обирає не лише проживання та харчування, а й цілісний досвід перебування. У межах узагальнення наукових підходів і практичних управлінських рішень визначено роль анімації як керованої складової сервісу, що підсилює сприйнятту цінність послуг і формує підстави для повторних візитів. Обґрунтовано, що найбільший комерційний ефект виникає тоді, коли подієва програма інтегрована у маркетингову траєкторію комплексу і погоджена з операційними процесами у внутрішньому середовищі, зокрема з роботою ресторану, бару, спа та службою розміщення. Охарактеризовано ключові формати анімації, які стимулюють допродажі, серед них тематичні вечори, гастрономічні події, дитячі програми, дегустації локальних продуктів, ранкові велнес активності та сезонні фестивалі. Встановлено точки впливу анімаційних заходів на продажі протягом усього шляху гостя, починаючи від етапу вибору і бронювання, продовжуючи періодом заселення, піком перебування, а також завершуючи посткомунікацією після виїзду, коли формуються повторні

бронювання і рекомендації. Доведено, що анімація підвищує середній чек і дохід від додаткових сервісів через пакетування пропозицій, попереднє бронювання місць, тематичні меню, а також персоналізовані повідомлення на базі застосованих цифрових технологій.

Ключові слова: анімаційні заходи, готельно-ресторанний комплекс, підвищення продажів, середній чек, допродажі, лояльність гостей, сезонність попиту, сервісний досвід, оцінювання ефективності.

Annotation. The purpose of the study is to identify and substantiate the mechanisms through which animation events increase sales in hotel and restaurant complexes, as well as to develop approaches to their planning, promotion and evaluation of effectiveness. The object of the study is the processes of organization and commercialization of animation events in the service management system of a hotel and restaurant complex, including the interaction of departments in the internal environment and the reaction of consumers in the external environment. The article reveals the relevance of using animation events in hotel and restaurant complexes as a tool for increasing sales in a competitive external environment, where the guest chooses not only accommodation and food, but also a holistic experience of staying. Within the framework of generalization of scientific approaches and practical management decisions, the role of animation as a managed component of the service, which enhances the perceived value of services and forms the basis for repeat visits, is determined. It is substantiated that the greatest commercial effect occurs when the event program is integrated into the marketing trajectory of the complex and coordinated with operational processes in the internal environment, in particular with the work of the restaurant, bar, spa and accommodation service. Key animation formats that stimulate up-selling are characterized, including themed evenings, gastronomic events, children's programs, local product tastings, morning wellness activities and seasonal festivals. The points of influence of animation events on sales throughout the guest's journey are established, starting from the selection and booking stage, continuing with the check-in period, the peak of the stay, and ending with post-communication after departure, when repeat bookings and recommendations are formed. It is proven that animation increases the average check and income from additional services through package offers, advance booking of seats, thematic menus, as well as personalized messages based on applied digital technologies.

Keywords: animation events, hotel and restaurant complex, sales increase, average check, up-selling, guest loyalty, seasonality of demand, service experience, efficiency assessment.

Вступ

В середовищі високої конкуренції схожі за рівнем сервісу заклади все складніше диференціювати лише ціною, номерним фондом або меню, тому управлінська увага зміщується в напрямку сервісних сценаріїв, які підсилюють цінність перебування без критичного зростання собівартості. Анімаційні заходи, зокрема тематичні вечори, гастрономічні події, майстер-класи, інтерактивні програми для дітей і дорослих, спортивні активності, культурні презентації місцевих традицій, надають можливість підвищувати середній чек у ресторані, стимулювати продаж супутніх послуг, формувати попит на пакети проживання з подіями, а також збільшувати тривалість перебування. Водночас вони працюють як інструмент управління лояльністю, адже задоволений гість не рідко повертається, рекомендує заклад і створює додатковий попит через відгуки та контент у соціальних мережах, що опосередковано підтримує продажі без прямого збільшення рекламного бюджету.

В наукових публікаціях останніх років анімаційна діяльність у готельно ресторанних комплексах розглядається як організаційно керований напрям сервісу, який впливає на привабливість пропозиції, задоволеність гостей і конкурентні позиції закладу [1-11]. Наприклад, В. Севгіджан та І. Зігунова [1] акцентують увагу на тому, що анімаційна діяльність потребує системного підходу до

планування та координації, оскільки вона поєднує роботу персоналу, використання простору комплексу, комунікацію з гостями та формування програми заходів залежно від цільової аудиторії. Суттєвий внесок у розуміння сучасної ролі анімаційних послуг роблять С. Сисоєва, Є. Голеніщева та А. Бортняк [2], які розглядають анімацію як невід’ємну складову гостинного бізнесу, пов’язуючи її із трансформацією очікувань споживачів. На думку авторів, гості дедалі більше цінують не лише базові послуги проживання та харчування, а й змістовне дозвілля, відчуття залученості, комунікацію та атмосферу. О. Олійник та Р. Дьяченко [3] звертають увагу на те, що анімація у готелях не зводиться лише до розваги, оскільки вона може виконувати культурно комунікативні функції, сприяти інтеграції гостей у подієве середовище і створювати додаткову цінність через знайомство з традиціями, мистецькими практиками та символічними елементами місцевої культури.

Мета дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні механізмів, через які анімаційні заходи підвищують продажі у готельно ресторанних комплексах, а також у розробленні підходів до їх планування, просування та оцінювання ефективності. Об’єктом дослідження є процеси організації та комерціалізації анімаційних заходів у системі управління послугами готельно ресторанного комплексу, включно із взаємодією підрозділів у внутрішньому середовищі та реакцією споживачів у зовнішньому середовищі.

Результати

В сучасній індустрії гостинності анімаційні заходи постають не просто додатком до проживання чи харчування, а керованим інструментом формування цінності пропозиції готельно ресторанного комплексу. Гість порівнює заклади за тим, який досвід він отримає протягом усього перебування, від першої хвилини заселення до останньої кави перед виїздом. Саме тому анімація стає способом перетворити стандартні послуги на подієвий продукт, який емоційно запам’ятовується, створює підстави для повторних візитів і підвищує готовність платити більше за комфорт та атмосферу. Водночас анімаційні програми працюють як місток між підрозділами комплексу, вони підштовхують гостя перейти з номера до ресторану, з ресторану до бару, зі спа до вечірньої події, а також формують органічний інформаційний шум у зовнішньому середовищі, зокрема у соціальних мережах, коли гості діляться фото та короткими відео. Для комплексу це означає збільшення часу взаємодії з гостем, кращу заповнюваність окремих зон і підвищення середнього чека без агресивного нав’язування (табл.1).

Таблиця 1

Формати анімаційних заходів і їхній прямиий продажний ефект

Формат заходу	Ключова аудиторія і мотивація	Як монетизувати в межах комплексу	Які продажі підсилює
Дитяча анімація з майстер класами та іграми	Сім’ї, яким потрібен відпочинок без постійного контролю за дитиною, бажання безпеки і зайнятості	Платні тематичні заняття, продаж сімейних пакетів, партнерство з фотографом, продаж сувенірів або наборів для творчості	Проживання на довший термін, спа і бар для батьків, сімейні вечери
Гастрономічний вечір шефа з інтерактивом	Пари і гурмани, для яких важлива унікальність, статусність, нові смаки	Квиток на подію, сет меню з винним супроводом, апсейл на преміальні напої, продаж сертифікатів на майбутні події	Ресторан, бар, сертифікати, корпоративні замовлення
Дегустації локальних продуктів і напоїв	Туристи і гості вихідного дня, інтерес до місцевих традицій, бажання привезти подарунок	Платна дегустація, продаж наборів з собою, співпраця з локальними виробниками, комісійна модель	Магазин при комплексі, бар, додаткові продажі у ресторані
Жива музика у вечірній час	Широка аудиторія, бажання атмосфери, спілкування, відчуття свята	Мінімальний депозит на стіл, спеціальне меню для події, акційні пропозиції на коктейлі, бронювання кращих місць	Бар, ресторан, банкетні замовлення

Ранкові спортивні активності і велнес програма	Гості, які цінують здоровий спосіб життя, бажання почати день енергійно	Платні тренування, апсейл на спа процедури, продаж детокс меню, абонементи для місцевих	Спа, фітнес, ресторан у форматі корисних сніданків
Кулінарні майстер класи для гостей	Сім'ї, пари, групи друзів, бажання зробити щось власноруч	Платний майстер клас, продаж фірмових інгредієнтів і сувенірів, фотозона з платним друком	Ресторан, магазин, додаткові послуги
Тематичні свята і сезонні фестивалі на території комплексу	Місцеві мешканці і туристи, мотивація приїхати саме на подію	Квитки, фудкорт, партнерські стенди, пакет проживання плюс подія, платні активності	Проживання, ресторан, бар, оренда залів

Сформовано авторами

Анімаційні заходи стають дієвими саме тоді, коли їх вбудовано у маркетингову траєкторію комплексу і в логіку допродажів на кожному етапі контакту з гостем. Важливо мислити не окремою подією, а календарем, де різні формати підсилюють один одного, формують привід приїхати у будні, а також створюють переконливу причину обрати пакет із вищою ціною. Тут працює підхід, коли у комунікації продається не тільки номер або стіл у ресторані, а сценарій вечора, сценарій сімейного дня, сценарій вихідних із конкретними активностями. Паралельно комплекс може застосовувати рішення на базі застосованих цифрових технологій, наприклад персоналізовані пропозиції після бронювання, нагадування про події під час перебування, швидкі опитування та збір уподобань, щоб наступного разу запропонувати гостю саме те, що підвищує ймовірність покупки (табл.2).

Таблиця 2

Шлях гостя і точки допродажів через анімаційні заходи

Етап взаємодії	Потреба гостя і емоційний запит	Комунікація і рішення на базі застосованих цифрових технологій
До бронювання на сайті або через агента	Зрозуміти, чим комплекс відрізняється, отримати впевненість, що відпочинок буде наповненим	Календар подій на сайті, короткі відео з попередніх заходів, чат для швидких запитань, персоналізовані підказки на сторінці пакета
Після бронювання, за 3 до 5 днів до заїзду	Спланувати час, уникнути розчарувань, відчутти очікування свята	Лист або повідомлення з добіркою подій на дати перебування, можливість додати захід у персональний план, попереднє бронювання місць
Заселення і перша година перебування	Швидко зрозуміти простір, відчутти доброзичливість, отримати рекомендацію без перевантаження	Електронна мапа території, короткий розклад на день, повідомлення про подію вечора, можливість одразу записатися
Пік перебування, 2 або 3 день	Шукати різноманіття, уникати нудьги, мати відчуття, що день заповнений змістом	Нагадування про подію за 2 години, рекомендації залежно від погоди, швидка реєстрація без черг
Виїзд і період після виїзду	Зберегти приємний спогад, поділитися, отримати привід повернутися	Подяка і коротке опитування, добірка фото, пропозиція наступних дат подій, персональна знижка на пакет

Сформовано авторами

Анімація вимагає планування простору, звуку, світла, роботи кухні, сервісу у залі, безпеки, графіків персоналу, а також стандартів якості, щоб гість не відчував хаосу. Особливо важливими є бюджетування і закупівлі, тому що подія має мати зрозумілу структуру витрат, які не з'їдають маржинальність. Разом із цим потрібна робота з ризиками, починаючи від перепоповнення локації і закінчуючи невідповідністю очікувань гостя реальному змісту програми. Коли комплекс керує цим системно, анімаційні заходи стають регулярним продажним каналом, а не разовою активністю (табл.3).

Операційний план впровадження анімаційної програми в готельно-ресторанному комплексі

Складова організації	Що саме потрібно зробити	Ресурси	Ризики і профілактика, щоб продажний ефект не зник
Календар подій і сценарії	Скласти календар на 4 або 8 тижнів, прописати сценарій кожної події, таймінг, точки допродажів, перелік потрібних матеріалів	Оплата ведучих, музикантів, реквізит, поліграфія, витрати на декор	Ризик перевантаження персоналу, профілактика через розподіл навантаження і завчасний графік, ризик одноманітності, профілактика через ротацію форматів
Узгодження з кухнею і баром	Створити подієве меню, визначити швидкі позиції, які не затримують сервіс, підготувати напої під тематику	Закупівля продуктів, дегустаційні набори, навчання барменів під спеціальні напої	Ризик затримок подачі, профілактика через спрощення меню на час події, ризик списань, профілактика через попередні бронювання
Комунікація для гостей	Підготувати афіші, повідомлення у номері, сторінки подій онлайн, короткі тексти для персоналу	Друк матеріалів, фото і відео, підтримка сайту, таргетована реклама	Ризик завищених очікувань, профілактика через чесний опис програми, ризик низької відвідуваності, профілактика через бронювання і нагадування
Персонал і навчання	Провести короткі тренінги, відпрацювати скрипти, пояснити, як пропонувати додаткові послуги без тиску	Оплата навчання, мотиваційні бонуси за продажі, уніформа	Ризик опору персоналу, профілактика через зрозумілу систему винагород і прості правила, ризик помилок у комунікації, профілактика через репетиції
Простір, техніка, безпека	Перевірити звук, світло, вентиляцію, маршрути евакуації, контроль максимальної кількості гостей	Оренда обладнання, технічний персонал, додаткове освітлення	Ризик інцидентів, профілактика через інструктаж і контроль доступу, ризик скарг через шум, профілактика через правильне зонування
Робота з партнерами	Залучити локальних виробників, артистів, фотографів, сформувані взаємовигідні умови	Комісійні виплати, бартер, логістика партнерських товарів	Ризик неякісного партнера, профілактика через відбір і тестові заходи, ризик втрати репутації, профілактика через контроль стандартів

Сформовано авторами

Сучасні проблеми підсилюється потребою готельно-ресторанних комплексів більш системно управляти сезонністю, коливаннями попиту та чутливістю клієнтів до співвідношення ціни і цінності. У такі періоди анімаційні заходи стають практичним інструментом, який допомагає вирівнювати завантаження у будні та міжсезоння, активізувати барні й банкетні продажі, а також підвищувати конверсію запитів у бронювання завдяки відчутній доданій вартості. Для сімейного сегмента вони формують аргумент вибору саме цього комплексу, бо пропонують зайнятість для дітей і спільний дозвіллевий досвід для батьків, а для корпоративних клієнтів, зокрема заходів ділового туризму, вони являються способом посилити програму події, збільшити бюджет замовлення і підвищити ймовірність повторних контрактів. Таким чином, важливість дослідження полягає у формуванні прикладних підходів до планування, просування та оцінювання ефективності анімаційних заходів через показники завантаження, середнього чека, частки повторних візитів, доходу від додаткових сервісів і динаміки онлайн-репутації, а також у розумінні того, як поєднати творчий компонент

програми з фінансовими цілями закладу, стандартами сервісу та організацією роботи персоналу у внутрішньому середовищі комплексу.

Висновки

Анімаційні заходи у готельно-ресторанних комплексах являються прикладним інструментом зростання продажів, оскільки вони підсилюють сприйняту цінність послуги, формують емоційний досвід гостя, стимулюють допродажі у ресторани, барі, спа та додаткових сервісах, а також надають керівництву можливість керувати працівниками із сезонністю та лояльністю через календар подій, пакетування пропозицій і системне оцінювання результативності за фінансовими та поведінковими показниками, зокрема середнім чеком, завантаженням і повторними бронюваннями.

Список використаних джерел

1. Севіджан, В. С., & Зігунова, І. С. Організація анімаційної діяльності у готельно-ресторанних комплексах . Індустрія туризму та гостинності, досвід, проблеми, перспективи, Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 2024. 82-85
2. Сисоєва, С. І., Голєніщева, Є. Ю., & Бортняк, А. А. Анімаційні послуги як невід’ємна складова сучасного гостинного бізнесу . Комунальне господарство міст, 7 (188), 2024. 42-49
3. Олійник, О., & Дьяченко, Р. До питання соціокультурного потенціалу готельної анімації . Питання культурології, 41, 2023. 112-120
4. Бойко, Н. О., Богославець, О. Г., Ілляшенко, І. О., Шевчук, О. В., & Шмігельська, Є. А. Анімаційна діяльність як ефективний фактор зростання рівня послуг та конкурентоспроможності підприємств гостинності Туреччини . Економічний вісник. Серія фінанси, облік, оподаткування, 8, 2021. 20-29
5. Панова, І. О. Теоретичні основи дослідження анімаційних послуг у туризмі . Бізнес Інформ, 6, 2021. 170-175
6. Ільтьо, Т. І. Розвиток та впровадження анімаційної діяльності в готельному господарстві на українському і світовому ринках . Глобальні та національні проблеми економіки, 6, 2015. 174-178
7. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.
8. Живко З.Б., Леськів Г.З., Живко О.В. Компетенції зеленої управлінської еліти: інтеграція академічної освіти, бізнесу та громад на засадах креативного менеджменту й соціальних комунікацій. Наукові перспективи . № 11(65) 2025. С.715-731
9. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. 384 с.
10. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. Наукові інновації та передові технології. С. 190-201. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
11. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)